

ПРИНЦИПЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАК ИНОСТРАННОЙ

Райхон Абдижабборовна Аликулова

Магистр 2-го курса, НУУз, Ташкент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8188791>

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы и проблемы методики преподавания литературы как иностранной в высших учебных заведениях и возможные пути решения этой проблемы.

Ключевые слова: литературоведение, методика, принцип учета языкового барьера, принцип научности, историзма, доступности, наглядности, целостности, принцип моделирования познания.

PRINCIPLES OF TEACHING RUSSIAN LITERATURE AS A FOREIGN

Abstract. This article discusses the issues and problems of the methodology of teaching literature as a foreign language in higher educational institutions and possible ways to solve this problem.

Key words: literary criticism, methodology, the principle of taking into account the language barrier, the principle of scientific, historicism, accessibility, visibility, integrity, the principle of modeling cognition.

Преподавание литературы в высших учебных заведениях – очень непростой процесс. Литература – это искусство слова, учитель должен научить ученика понимать функцию слова, чувствовать его красоту и музыкальность. Опираясь на лучшие образцы русской и мировой литературы, учитель должен духовно и эстетически развивать учеников, учить их свободно мыслить, уметь выражать свою точку зрения и ее защищать.

Это точка зрения педагога которая обучает школьника к литературе – как искусство слова, заинтересовывает школьника творчеством писателя и его произведением, а не преподает литературу – как науку о литературоведении. Литература занимает особое место в формировании личности, духовного мира человека, его нравственности, мышления, эмоций, речи, творческих начал. Преподавание литературы, выбор произведений для учебных программ, научные работы по литературе постоянно находятся в зоне внимания, в зоне критики. Безусловно, следует привести в соответствие с динамикой культурного развития и содержание, и структуру учебных программ и учебников по литературе, и методы преподавания литературы, не отказываясь при этом от лучших традиций современной методики.

Вопрос о том, что составляет основу содержания методики преподавания литературы, давно является объектом пристального внимания не только педагогов-словесников, но и литературоведов, психологов, представителей других научных дисциплин, вызывает оживленные споры. Современная методика преподавания литературы опирается на ценнейший опыт педагогов-словесников прошлого, стремится учитывать уроки этого опыта и развивать лучшие традиции современной методике. История методической мысли неразрывно связана с развитием общества и литературы, с именами известных деятелей науки и культуры, литераторов и педагогов, которые были первыми

авторами учебных пособий и руководств, статей по проблемам теории и истории словесности, по вопросам воспитания и обучения.

Внедрение современных технологий обучения не означает, что они заменяют традиционную методику предмета. Технологии применяют не вместо методов обучения, а наряду с ними, так как они являются составной частью методики предмета. Сегодня, в условиях модернизации образования термин «методика обучения» некоторые ученые заменяют термином «технология обучения» – это не компетентное заявление, особенно относительно преподавания литературы как вида искусства.

Понятие методики более *традиционно*, хотя теперь все чаще обращаются к анализу как традиционных, так и новых, нетрадиционных технологий, которых сейчас разработано уже достаточно много. Так, только Г.К.Селевко охарактеризовано сорок технологий, используемых в современном обучении, раскрыты их образовательные и развивающие возможности.

Художественная литература призвана сыграть особую роль в формировании самосознания современного общества, в его гуманизации. Она несет в себе художественную, эстетическую память народа, нравственные установки. По утверждению В.А.Никольского: «Раз художественная литература воздействует и на воображение, и на чувство читателя, и на его понятия, то и среди методов и приемов преподавания различаем методы и приемы эмоционально-образного постижения произведений художественного слова и методы и приемы истолкования этих произведений»¹.

Новое содержание образования связано с поисками новых методов преподавания, новых подходов к содержанию и структуре урока литературы. Поскольку проблема чтения, формирования читателя, его духовного мира продолжает быть едва ли не самой актуальной проблемой, в методической науке предпочтение отдается приемам работы, обеспечивающим целостность восприятия художественного текста, его глубокую интерпретацию, понимание поэтики писателя. Не случайно основой базового компонента литературного образования названы чтение и изучение художественного произведения, его толкование.

Методика преподавания литературы помогает организовать анализ текста таким образом, чтобы вызвать интерес учеников к произведению и понять его идейную суть. Существует несколько принципов понимания идейной сути художественного произведения. Принципы преподавания литературы имеют существенное значение в организации учебного процесса, они являются научной базой, без опоры на которые невозможно осуществить организацию учебного процесса эффективно и познавательно. Они регулируют учебный процесс, формируют систему взаимоотношений преподавателя и слушателей, определяют содержание учебного материала и его объем, стратегию и тактику проведения занятий.

Без осмысления таких принципов организовать учебный процесс, сделать его эффективным, познавательным, удовлетворяющим вкусы и интересы слушателей, невозможно. Поэтому преподавателю важно не только знать эти принципы, но и

¹ Никольский В. А. Преподавание литературы. – М. с.291.

руководствоваться ими как в перспективном, так и в повседневном общении с иностранными слушателями.

Таких принципов несколько: *принцип учета языкового барьера, принцип научности, историзма, доступности, наглядности, целостности, принцип моделирования познания.*

Одним из самых важных является принцип *научности*, который означает, что иностранные слушатели гуманитарного профиля с самого начала осуществляют свое знакомство с русской литературой на научном, системном уровне. Это значит, что уже на начальном этапе обучения литературе студент знакомится с биографией и творчеством писателя в контексте с историко-литературными закономерностями и научными понятиями.

С принципом научности тесно взаимодействует принцип *историзма*, поскольку именно принцип историзма помогает выстроить курс литературы как научную систему, находящуюся в развитии, с определением конкретных этапов и выявлением определенных закономерностей. Преподавателю крайне важно руководствоваться этим принципом, поскольку иностранные слушатели слабо знают русскую историю. Оперирование историческими фактами, которые ни о чем не говорят слушателю, может вызвать лишь потерю интереса к изучаемому предмету. Важнейшим методологическим принципом является принцип *идеологической устремленности*.

Весь курс литературы и каждое занятие необходимо выстраивать, руководствуясь определенной идеей. Без осмысления такой идеи или цели невозможно выстроить ни занятие, ни весь курс. К примеру, понятно, что главной целью всего курса является стремление вызвать интерес к русской литературе, показать ее величие и вклад в мировую культуру, развить эстетический вкус слушателей, дать представление о литературе как об одном из самых универсальных видов искусства. Если эти цели преподавателю чужды, то об эффективности преподавания вряд ли придется говорить. Органичной составляющей этого принципа является принцип *целостности* в преподавании литературы. Этот принцип в преподавании, учитывая специфику предмета, приобретает особенное значение. Он означает необходимость полноценного восприятия художественного произведения в единстве формы и содержания.

Даже на начальном этапе изучения литературы преподавателю важно руководствоваться этим принципом. Весь курс литературы должен быть представлен как органическое единство со своим сюжетом и композиционной идеей, последовательно развертывающееся перед слушателями по мере овладения ими художественного и научного материала. При изучении отдельного произведения этот принцип также актуален, он означает, что в каждой единице художественного текста необходимо находить элемент целого. При работе в иностранной аудитории чрезвычайно важен принцип учета доступности материала, поскольку игнорирование его приводит к серьезным методическим просчетам. Необходимо учитывать зону ближайшего развития и доступный предел трудности, который стимулирует слушателей к его преодолению, расширению кругозора и формированию широты подхода к явлениям искусства.

Вместе с тем необходимо учитывать объем и степень трудности даваемых заданий, при чрезмерном количестве и объеме художественных текстов студенты перестают читать, а при неясности изложения материала падает интерес к предмету. Соблюдение принципа

доступности определяет во многом успех обучения. Следующая важная задача – использование принципа *наглядности*, которая чрезвычайно эффективна в иностранной аудитории, еще слабо владеющей русским языком. Цветные иллюстрации к произведениям, портреты писателей, картины, фотографии, изображающие исторические реалии быта русского народа, использование компьютерных технологий – все это значительно облегчает процесс понимания сущности предмета.

Эффективен принцип *моделирующего познания* во взрослой аудитории, недостаточно владеющей русским языком. Использование схем, таблиц, графических рисунков помогает быстрее ввести слушателя в исторический контекст эпохи, теоретическую базу предмета, неповторимый мир творческой индивидуальности писателя. Также крайне важно учитывать возрастные, этнопсихологические особенности студентов, их индивидуальные возможности.

Эти принципы в учебном процессе функционируют не сами по себе, а в тесной взаимосвязи. Как реализуются и взаимодействуют принципы обучения в живом учебном процессе можно показать на примере организации работы преподавателя по творчеству А.С. Пушкина. Уже на первых занятиях по русской литературе слушатели знакомятся с биографией А.С. Пушкина, этапами и эволюцией его творчества, читают, анализируют, учат наизусть его стихотворения, узнают о произведении «Евгений Онегин» как первом русском реалистическом романе, о значении великого поэта в развитии русской литературы. Таким образом, уже на этом этапе еще достаточно слабого владения русским языком изучение творчества поэта происходит на системном, научном уровне. А для правильного понимания, к примеру, гражданской лирики поэта преподаватель должен дать историческую справку, включающую сведения об эпохе декабризма, новых настроениях в обществе, которые и стали причиной развития вольнолюбивой лирики А.С. Пушкина. Без знания самых важных исторических фактов эпохи 1820-х годов понять гражданские мотивы лирики А.С. Пушкина невозможно. Так реализуется принцип историзма в подаче материала. Другой пример – работа с поэтическим текстом. Недостаточное владение русским языком не позволяет иностранным слушателям понять всю коннотативную прелесть поэтической лексики стихотворений (коннотация – появление новых смыслов при связи слов друг с другом), поэтому преподаватель работает с ключевыми словами-доминантами, таким образом через работу с отдельными компонентами художественного текста можно познакомить слушателей с идейной проблематикой произведения. Так осуществляется важнейший принцип преподавания литературы – *принцип целостности*.

В условиях преобразования всех сторон жизни нашего общества усложняется и возрастает социальная роль учителя. В этих условиях усложняются социально-профессиональные функции учителя, остро встает вопрос о его методическом мастерстве, о способности учителя творчески подходить к организации учебного процесса. Возможность проявлять творчество к работе требует от учителя глубоких и прочных знаний методики своего предмета и вместе с тем большого искусства в организации деятельности учащихся. Как и в педагогике, так и в методике преподавания литературы тесно переплетаются наука и творчество. Но творчество учителя возможно лишь на базе хорошего знания основ методики, на основе методических умений, обеспечивающих выполнение различных функций учителя.

REFERENCES

1. Богданова О.Ю., Леонов С.А., Чертов В.Ф. Методика преподавания литературы. М., 2000.
2. Волков И.Ф. Теория литературы. М., 1995.
3. Голубков В.В. Методика преподавания литературы. М., 1962.
4. Дановский А.В. Системно-функциональное формирование теоретико-литературных понятий в средних учебных заведениях. М., 1988.
5. Звягинцева Г.К. Изучение основ науки о литературе. М., 1988.
6. Никольский В. А. Преподавание литературы. М., 1997.
7. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. Учеб. пособ. – М., 1998
8. Снежневская М.А. Теория литературы в IV-VI классах средней школы, М., 1978
9. Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. М., 1976.
10. Фесенко Э.Я. Теория литературы. М., 2004.
11. Хализев В.Е. Основы теории литературы. М., 1994.